

快乐收藏系列（19）——罕見元代祭紅釉《龍紋留白梅瓶》

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2024年8月2日 12:04 美国

“釉面脫皮”是本尊🤔🤔🤔發現和提出一種瓷器老化現象。這一現象也是不可仿製的。

“釉面脫皮”不是脫釉，是釉的表面薄薄的一層皮脫落，有時候能看到兩層皮脫落（看圖）。這種脫落的皮厚度約0.05左右。釉面其行成多層的原因可能是多次上釉的結果。

紅釉一般認為是在宋代鈞紅釉為基礎發展而來的，也可能有定窯紅釉的影響。業內认为：技術成熟的“釉里紅”或“銅紅釉”瓷器产生于元代中晚期。传世和出土的元代銅紅釉瓷数量極其稀少。在北京故宫博物院僅有三個小件，在景德镇博物館、杭州博物館各藏有一小殘器，並且其發色不是正紅色，而是偏黃。

再看這件梅瓶銅紅釉：發色純正，暗紅似牛血色，在陽光下燈光下呈大紅色。元代這一銅紅釉色的最大特點是：上承接宋代均紅釉，下影響宣德紅釉。但，又和這兩種紅釉有著明顯區別。

下面仔細請欣賞：

紅釉梅瓶龍紋正面

公众号 · 泛红山玉研究

梅瓶底部細圖

公众号：泛红山玉研究

特別注意下面這兩張圖。宋代鈎釉有一個最大的問題就是流釉。這種情況在金代更為嚴重。為避免流釉，元代工匠們加大了底部的尺寸。這樣有效的控制了流釉粘底的情況發生。這和朗不流有著異曲同工的效果。朗不流採取了二層台和加粗加工痕，以阻止流釉的發生。

對這一元代祭紅釉梅瓶的發色，沒看懂的朋友，可以爬樓。在以前的多篇文章中，有對瓷器鑑定的各種方法和鑑定秘笈。

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

放大細圖

公众号 · 泛红山玉研究

公众号·泛红山玉研究

注意下圖：在脫落的下面，仍然是釉，不是胎。

可见两层皮

公众号·泛红山玉研究

如您感觉文章对您还有点帮助，请关注下期文章，並帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”。

拜托了您呐——🙏🙏🙏

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

泛红山玉研究

喜欢作者